

Examen final S2–L3 – LLCER Persan

Asie centrale en transition - 19/05/2021

La compétition des influences en Asie centrale aujourd'hui :

Qui selon vous possède les meilleurs atouts ?

- INALCO – EURA330B – Asie centrale en transition
- Professeur : Catherine Pujol - catherine.pujol@inalco.fr
- Professeur : Sophie Hohmann - sophie.hohmann@inalco.fr
- Etudiant L3 : Frédéric de La Thibauderie – #21901621 – frederic@delathibauderie.fr

1. Introduction

La disparition brutale de l'URSS en décembre 1991 a surpris jusqu'aux dirigeants des anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale. Mais les anciennes élites ont su prendre rapidement le train en marche et ont méthodiquement pris le contrôle politique et économique de leurs pays. Elles ont joué habilement des méthodes de contrôle héritées de l'ère soviétique, tout en favorisant de nouvelles références ethno-culturelles afin de créer un sentiment et une identité nationales. Ce faisant ces pays ont dû faire face aux dangers d'une réislamisation influencée par des traditions religieuses exogènes, d'une transition économique et sociale périlleuse et souvent violente et se sont retrouvés au centre d'un nouveau « Grand Jeu » que l'on croyait révolu depuis 1895.

Nous verrons qui sont les principaux acteurs étrangers actifs en Asie centrale et les réactions de ces différents pays face aux influences concurrentes provenant d'acteurs étatiques ou religieux et mêlant des objectifs tout à la fois stratégiques, économiques et idéologiques.

2. La Russie

Les relations avec l'ancienne puissance tutélaire sont anciennes et moins conflictuelles aujourd'hui que pendant la période qui a immédiatement succédé à l'indépendance et qui elle-même faisait suite au traumatisme des dix années d'occupation de l'Afghanistan. En effet, après la déclaration de Eltsine à Kazan enjoignant les pays de l'ex-URSS à prendre autant d'indépendance qu'ils le pouvaient, on a assisté à un exode massif des populations slaves installées en Asie centrale et à une liquidation délicate des héritages soviétiques (ogives nucléaires et installations militaires sensibles) et à un entrisme brutal des Etats Unis notamment en Ouzbékistan et Tadjikistan (bases américaines). Par ailleurs, les nouvelles républiques d'Asie centrale ont tenté de multiplier les nouveaux débouchés commerciaux afin de se désengager des liens structurels anciens qui les unissaient de manière captive à la Russie dans le cadre de la spécialisation économique mise en place par le Gosplan soviétique.

Aujourd'hui, Poutine a repris le chemin de l'Asie centrale, les USA ont dû fermer la plupart de leurs bases et la Chine fait figure de nouveau partenaire, tout à la fois allié indispensable et concurrent encombrant.

Par ailleurs, les anciens liens culturels et économiques ont une résilience tenace et la Russie reste le principal partenaire économique et la grande destination d'une émigration de travail des pays d'Asie centrale qui contribue pour une part très importante de leur PIB par les transferts financiers aux familles.

Le jeu russe consiste à maintenir une relation forte avec ces pays de « l'étranger proche » en jouant sur les liens structurels (gazoducs, chemins de fer, routes), les liens culturels (enseignement supérieur, médias et chaîne de télévision, films), les liens stratégiques (force de projection, gardes-frontières) et des réflexes et habitus sociaux et politiques hérités de soixante-dix ans de vie commune. Le néo-conservatisme et la maîtrise apparente des liens avec la Chine dont fait preuve le régime de Poutine trouve aujourd'hui un écho très favorable par rapport aux craintes immédiates des pays d'Asie centrale.

3. La Chine

L'arrivée en force de la Chine dans le Grand jeu de l'Asie centrale peut paraître un phénomène nouveau. Mais ce n'est pas une nouveauté historique. Sans revenir à la bataille de Talas en 751 ou aux invasions mongoles du 13^e siècle, la route de la soie depuis Kashgar nous rappelle que la Chine a toujours considéré l'Asie centrale comme un lieu de transit important pour son commerce avec l'Occident et le Proche orient.

Aujourd'hui la Chine se présente comme le partenaire commercial incontournable des pays d'Asie centrale. Immobilier, infrastructures de transport, soft power des instituts Confucius, échanges universitaires, zone franches, postes de douanes géants, prêts d'Etat, prêts de banques commerciales peu exigeants et peu contrôlés font partie de la panoplie de l'influence chinoise.

La Chine est un importateur très important d'énergie et tisse un important réseau de gazoducs jusqu'au Turkménistan et au-delà vers l'Iran. A ce titre, l'Asie centrale est un carrefour vital de communications pour les marchandises exportées et les fluides importés de Chine.

Cette influence reste limitée pour le moment à l'économique et au culturel mais ne s'étend pas encore au domaine militaire malgré des tentatives d'implantation d'une base militaire au Tadjikistan. Par ailleurs, la Chine doit faire profil bas, car son poids démographique et son dynamisme commercial indisposent les populations locales et provoquent en retour une sinophobie parfois très violente (pogromes contre les commerçants chinois, refus de location à bail très longue durée de terres agricoles à la Chine). Enfin, la persécution des Ouïgours, peuple turcique rappelle que la suprématie des Han en Chine pourrait un jour s'étendre aux pays peu peuplés d'Asie centrale dont l'endettement financier envers la Chine est très important.

L'organisation de coopération de Shanghaï est le cadre institutionnel qui synthétise toutes les ambiguïtés de ces relations commerciales et géopolitiques entre les acteurs russes et chinois vis-à-vis de l'Asie centrale : coopération, interdépendance et concurrence sur fond de rivalité

4. Les USA

Les USA ont fait une entrée en force immédiatement après l'indépendance des pays d'Asie centrale. Leurs ambassades ont grossi exponentiellement et ils ont profité de la déliquescence de la Russie pour s'implanter y compris militairement dans ces pays.

Après le règlement des stocks d'ogives des arsenaux nucléaires, leur image s'est progressivement dégradée dans la population avec les guerres en Iraq et leur intervention en Afghanistan. La lutte contre le terrorisme islamique a longtemps été un ciment fort entre le régime d'Ouzbékistan et les USA, mais les soupçons de déstabilisation par une révolution de velours en 2005 (bain de sang d'Andijan) a jeté un froid dans les relations des deux pays.

Le désengagement des USA d'Afghanistan initié par Obama et finalisé sous Trump et Biden va encore éloigner les intérêts géostratégiques américains de l'Asie centrale. Le récent retour de la diplomatie américaine (voyage de Mike Pompeo en 2020) s'inscrit davantage dans une stratégie tous azimut de « containment » de la Chine par les USA plus que d'une volonté de réelle coopération avec ces pays en première ligne mais laisse aux entreprises américaines toute latitude de développement notamment dans les secteurs des technologies de l'information et de l'extraction et transport d'énergie.

5. L'Europe

L'Europe institutionnelle a une faible visibilité en Asie centrale et vend mal ses programmes d'investissement et d'aide au développement. La France et l'Italie ont plus de notoriété comme pays et « marque » commerciale. Au-delà des programmes Erasmus et des visa Schengen, l'Union européenne est largement ignorée.

Par ailleurs, les idéaux démocratiques et de Droits de l'homme portés en bandoulière par les représentants européens en général agacent beaucoup les dirigeants politiques et économiques locaux. Il est vrai qu'il est parfois difficile de faire la part des choses entre pratiques mafieuses d'une élite notoirement corrompue et cleptomane par rapport aux usages traditionnels de dons et contre-dons. Tout est dans la mesure, mais idéologie et règlements internationaux d'une part et réalité pratique d'autre part font souvent mauvais ménage.

6. L'Arabie Saoudite et les pays du Golfe

Ces pays introduisent une dimension spécifique liée à la religion. Le point d'entrée post URSS est passé par le soft power religieux : tickets gratuits pour le Mecque et diffusion massive du Coran, subventions à la construction de mosquées et aux fondations.

Cet afflux de prêcheurs très solvables mais souvent teintés de salafisme a revitalisé un Islam « des catacombes » et finit de discréditer un Islam officiel hérité du soviétisme.

L'Islam d'Asie centrale n'avait jamais complètement disparu malgré un athéisme militant des autorités, mais il était très largement laïcisé et populaire avec un culte des saints et des habits peu rigoureux sous le plan de la Charia.

La perte de sens des sociétés patriarcales, les difficultés économiques et la disparition des filets sociaux ont laissé la place pour une infiltration sociale très importante comme au Kirghizstan, la vallée du Ferghana et le Pamir. Cette influence de l'Islamisme importé est complétée par la radicalisation en émigration des populations jeunes et masculines en Russie sous l'influence d'une islamisme spécifiquement tatar, bashkir et daghestanais.

Avec la prolifération des accès réseaux et de l'internet sur téléphone portable, l'influence idéologique religieuse des pays du Golfe autour du salafisme et de l'école Hanabalite rentre en confrontation brutale avec un islam confrérique et populaire Hanafite. Les pays d'Asie centrale ont réprimé très tôt cet islam sur le plan politique (contre le parti de la renaissance islamique) et l'expulsion des Ouzbeks de l'étranger. Mais le mouvement islamiste est une hydre à mille têtes et ses réseaux se développent tels un rhizome. L'Afghanistan proche, l'argent de la drogue, l'instabilité sociale et économique, la dictature politique d'élites corrompues sont un terreau favorable à la diffusion de l'idéologie islamiste radicale.

7. La Turquie

Le panturquisme de la Turquie (de langue oguz) a inspiré l'équipée de Enver Pasha aux côtés des Basmatchis et l'idéologie nationaliste illustrée par le MHP, le Milliyetçi Hareket Partisi et les écrits de Türkes Alparslan.

Avec l'indépendance des Pays d'Asie centrale, la Turquie s'est rapprochée tout d'abord de l'Azerbaïdjan dont elle partage une frontière et la langue à défaut de la religion chiite mais également des 4 pays turciques d'Asie centrale à l'exception du Tadjikistan.

L'entrisme turc par le personnel politique a été souvent maladroit, sentimental, paternaliste et protecteur (Suleyman Demirel et Türgüt Ozal) mais plus souvent directement orienté vers des

buts économiques d'exportation de biens de consommation, d'influence culturelle et de ventes de grands chantiers d'infrastructure et d'immobilier.

Les entrepreneurs turcs ont fait preuve d'un grand dynamisme et se sont implantés durablement en Asie centrale avec des chambres de commerce particulièrement efficace.

Le réseau Gülen a également développé le softpower turc par ses réseaux d'écoles, lycées et université. A ce titre, le divorce entre l'AKP et Gülen a eu des répercussion négatives au Kazakhstan et Kirghizstan qui ont beaucoup tardé à interdire Gülen sous la pression de la Turquie.

Aujourd'hui, la Turquie souffre de moyens financiers et donc d'investissement insuffisant par rapport à ses ambitions économiques de développement. Elle apparaît comme un partenaire efficace et de qualité, culturellement proche des pays d'Asie centrale et relativement inoffensif du fait de son éloignement et de sa faible capacité de projection militaire. Elle est donc un partenaire clef en termes de transfert de technologie et d'équipement d'infrastructure.

8. L'Iran

La révolution islamique de 1979 et le régime des Mollah ont durablement inquiété les pays d'Asie centrale. Les tentatives d'influence par le religieux se sont heurtées au hiatus de la rivalité chiisme et sunnisme. Seule la langue a permis à l'Iran de se rapprocher du Tadjikistan.

Les exportations vers l'Asie centrale de biens alimentaires et de consommation sont un débouché naturel pour l'Iran sous embargo international. Surtout, les projets de construction de gazoducs et de prolongation vers les gisements du Golfe sont d'un grand intérêt pour le Turkménistan ainsi que le projet de construction du nouveau port de Shah Bahar permettrait de désenclaver les exportations notamment pétrolières et gazières de l'Asie centrale et de fournir un nouveau point d'entrée aux importations chinoises

9. L'Afghanistan

Ce pays est une plaie ouverte pour l'Asie centrale. Premier producteur d'opium et d'héroïne avec ses labos mobiles clandestins, En guerre depuis 40 ans, menacé par le fondamentalisme des Talibans et l'extrémisme importé de Daesh, l'Afghanistan est une zone d'instabilité qui contamine l'ensemble des pays de la zone. Les minorités turkmènes et ouzbèkes d'un part et

les Tadjiks d'Afghanistan peuvent également impliqués les pays d'Asie centrale dans des luttes ethniques avec les Talibans majoritairement pashtous.

10. Le Pakistan et l'Inde

Ces deux pays ont des liens historiques et culturels avec l'Asie centrale (Babur originaire du Ferghana, mouvement deobandi). L'Asie centrale ex-soviétique a plus de points d'accroche avec l'Inde ancienne alliée de l'URSS. L'influence culturelle de Bollywood est également très prégnante dans les sociétés d'Asie centrale. En revanche, l'accès terrestre passe par deux difficultés de taille : le Pakistan et l'Afghanistan.

11. La Corée du Sud

De manière plus anecdotique, la Corée du sud a des liens privilégiés avec les minorités coréennes exilées de Mandchourie par Staline après la guerre ce qui lui a permis de jouer d'un softpower culturel et d'implanter une usine de montage automobile (fermée depuis).

12. Conclusion

Les influences en Asie centrale mettent aux prises des pays selon des cercles de proximité culturelle et historique.

Certains bénéficient d'une primauté géostratégique et historique comme la Russie et la Chine. La Russie malgré son passé impérial est un partenaire naturel et familier des pays d'Asie centrale mais qui ne bénéficie pas du dynamisme et de la puissance économique chinoise, Chine qui est crainte et mal aimée. Pour autant, l'Asie centrale a tout intérêt à jouer des influences et des neutralisations réciproques que peuvent représenter ces deux pays. En effet, territoires riches mais vides et enclavés avec quelques hyper-concentrations urbaines, l'Asie centrale ne peut jouer la carte de la complète indépendance. Elle doit donc monnayer sa neutralité si ce n'est de manière institutionnelle comme le dogme de neutralité permanent du Turkménistan du moins dans les faits en ménageant ses puissants et encombrants voisins.

L'enjeu de l'islamisme est vital. Les influences de l'Iran, de la Turquie et des pays du Golfe sont contradictoires et peuvent servir d'inspiration aux pays d'Asie centrale avec toute la palette des nuances des régimes islamiques dont certains ont su conjuguer modernité économique avec islam politique.

L'Europe et les USA font figure d'outsider dans la compétition mondiale à l'influence en Asie centrale : éloignement géographique et idéologique, opportunisme géostratégique des USA : tout concourt à faire de ces deux partenaires des alliés économiques peu fiables et trop versatiles.